

L'ANTICO OPPIDUM DI PIRAE E IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA BAIÀ DI SCAURI (LT).

Dott. Geol. Massimo Pasquale Fedele

L'oppidum di Pirae, situato nella baia di Scauri (Minturno, LT), rappresenta un caso di studio esemplare per comprendere le dinamiche di evoluzione dei paesaggi culturali nel corso dei millenni. Questa ricerca, condotta nell'ambito della Convenzione Europea del Paesaggio, si propone di approfondire le relazioni tra le comunità umane e il loro ambiente attraverso un'analisi integrata di dati geoarcheologici e storici. La storia, infatti, non è qualcosa di astratto ma si stratifica e lascia segni nel paesaggio che ci circonda, cioè tracce visibili e invisibili, che denominiamo nel complesso paesaggio culturale¹.

Plinio il Vecchio (Como, 23 d.C. - Stabia, 25 agosto 79 d.C.) fu il primo storico a descrivere dettagliatamente il paesaggio delle coste del basso Lazio. Nella sua *Naturalis Historia*, libro III, passo 59, egli scrive: «...segue quindi il fiume Ufente, sopra di esso la città di Tarracina chiamata Anxur nella lingua dei Volsci, e lì vi era Amyclae distrutta dai serpenti, e dopo il sito della Grotta (l'attuale Sperlonga) e il lago di Fondi, il porto di Gaeta, la città di Formia, che si riteneva la sede dei Lestrigoni (i Lestrigoni sono un popolo leggendario di giganti antropofagi, che per ordine del loro re, Antifate, distrussero la flotta di Ulisse). Oltre ci fu un tempo la città di Pirae, colonia di Minturnae, attraversata dal fiume Liri (l'attuale Garigliano), una volta chiamato Clanis (o Lagni), e infine, Sinuessa situata nell'estremo Lazio che qualcuno era solito chiamare Sinope.

Il testo di Plinio il Vecchio rappresenta una preziosa testimonianza dell'esistenza di un antico insediamento denominato Pirae, già scomparso ai suoi tempi. Si usa espressamente il passato prossimo: fuit oppidum. In effetti, Plinio nella sua opera adoperava il termine "oppidum" in maniera piuttosto ampia per designare varie tipologie di insediamenti; tuttavia, possiamo dedurre che Pirae fosse un centro abitato importantissimo, diverso da villaggi o casali minori. Infatti, molti oppida descritti da Plinio fanno pensare ad un loro ruolo significativo nel commercio, grazie alla loro posizione strategica lungo le coste o i fiumi, facilitanti gli scambi marittimi e fluviali.

Le tracce della "gens" *Piranae* (o *Peiranae*) sono state rinvenute nell'antica città romana di *Minturnae*, situata nel comune di Minturno. Tale testimonianza è costituita da quattro cippi sacri epigrafici in lingua latina, risalenti al I secolo a.C., conservati nell'Antiquarium del complesso archeologico di Minturnae. Questi cippi riportano iscrizioni che menzionano quattro cognomen di persone servili: "*Pamp(h)ilus Piranae s*", "*Dio(n) Peiranae s*", "*Philotimus Piranae s*" e "*Epagat(h)us Peir(anae) s*". Inoltre, bolli marcati su dolia recuperati in vari punti del Mediterraneo recano il

¹ La Convenzione all'art. 1 definisce il paesaggio come: "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni."

marchio "Piranus", confermando la diffusione e l'importanza di questa gens, formata anche da esperti vasai.

Alcuni resti monumentali dell'antico insediamento di Pirae si trovano tra proprietà private nella frazione di Scauri Vecchio. Tra questi un muro a forma poligonale, lungo circa 127 metri e alto tra i 4 e i 5 metri, che racchiude una porta ad ogiva tronca, ancora ben conservata, che probabilmente dava accesso all'insediamento dalla costa. Il muro è costituito da enormi massi conglomeratici locali di natura calcarea, uniti senza malta, di forma poligonale, con svariati incastri e opportunamente messi insieme in filari senza l'uso di leganti o malte di alcun genere. Le tecniche costruttive possono avvalorare l'ipotesi, sostenuta da alcuni archeologi, di una costruzione da parte di maestranze greche. Seguono sette arcate cieche a tutto sesto, in opera incerta, aggiunte posteriormente al muro poligonale e datate alla prima metà del I secolo a.C. Dopo l'abbandono del sito, queste mura a terrazza hanno offerto sostegno a una villa marittima romana edificata durante l'epoca repubblicana, mentre nella baia adiacente alla villa si trovava un modesto molo, noto come "Scogliera romana", che fungeva da porto, completando il complesso residenziale e commerciale. Sul fondale del porto sono stati rinvenuti i resti di una nave e una decina di anfore di epoca romana. Purtroppo, la località di Scauri Vecchio non è mai stata oggetto di scavi archeologici sistematici. Si tramanda che durante gli scavi di fondazione per la costruzione di edifici, condotti dal dopoguerra fino agli anni '60 e '70, a una profondità variabile di diversi metri dal piano di campagna (a seconda della profondità del substrato conglomeratico e dell'intensità della subsidenza costiera), siano stati rinvenuti resti di opere murarie, statue, colonne, capitelli e mosaici. Tuttavia, non tutti questi ritrovamenti sono stati debitamente denunciati alla Soprintendenza, con la conseguente perdita di traccia, ma è quasi certo che al tempo dei romani ci fosse lungo la costa laziale e campana una continuità abitativa costituita da sontuose ville marittime.

Nei miei precedenti articoli pubblicati sulla "Città del Golfo", ho descritto il particolare sistema geomorfologico creato dall'uomo nella baia di Scauri Vecchio. In passato, fu creata una deviazione artificiale del Rio Santa Croce, originariamente diretto verso Gianola, incanalando parte delle sue acque nell'attuale, ormai prosciugato, Rio Capod'Acqua. Questa alterazione idraulica, testimoniata da reperti archeologici come mura poligonali parzialmente interrato e dalla geometria più lineare del nuovo corso d'acqua, suggerisce che la parte terminale del suo tracciato potesse fungere da confine sia materiale che simbolico per l'insediamento, delimitando il territorio e forse marcandone la sacralità.

La modificazione dell'ambiente naturale per adattarlo alle proprie esigenze ha sempre fatto parte della natura umana. In questo territorio, crocevia fondamentale per la navigazione, per la sosta e per l'approvvigionamento di cibo e di acqua dolce grazie alle sorgenti presenti nella fascia pedemontana (ora però sommerse), il modellamento geomorfologico fu intenzionalmente creato da una cultura che sfruttava le abbondanti risorse idriche. Tale civiltà approfittando delle ricche

cave di argilla di Spigno Saturnia, potrebbero aver dato vita a una fiorente produzione di manufatti in terracotta, analogamente a quanto avvenne dalla fine dell'Ottocento agli anni Settanta del Novecento lungo il litorale di Scauri dove operavano diversi prosperi stabilimenti per la produzione di laterizi. Il Rio Capodacqua, con la sua abbondante portata d'acqua, poteva facilitare sia il trasporto delle materie prime rendendo possibile lo sviluppo lungo la costa di attività artigianali sia l'approvvigionamento idrico necessario all'insediamento.

I MOLI SOMMERSI.

Le modificazioni occorse al paesaggio costiero nei millenni, collegate all'antropizzazione del territorio, all'ingressione marina, all'oscillazione del livello del mare e all'accumulo di sedimenti alluvionali, costituiscono ora un ostacolo alla percezione dei resti dell'originario insediamento pirano nel suo contesto ambientale originario. Sebbene frammentarie, le tracce disponibili consentono di trarre conclusioni concrete e di rendere più realistici i resti visibili.

In una foto aerea di Paone-Ruggieri, ho notato i resti della grande scogliera sottomarina sottostante l'attuale scogliera del porto. Tale struttura, mai osservata nel suo complesso, presenta dimensioni ragguardevoli: 263 metri di lunghezza e una larghezza media di 45 metri, per un'area complessiva di circa 13.000 metri quadrati. Recenti ispezioni subacquee nel porto di Scauri hanno rilevato che la scogliera minore, situata sul lato più settentrionale, si trova a 1,5 metri di profondità, mentre la scogliera maggiore sprofonda al largo a circa 5,0 metri di profondità. È inoltre probabile la presenza di un ingente riporto sabbioso che insabbia parzialmente le strutture superstiti.

Dall'epoca greco-romana a oggi, il livello del mare è sempre stato in risalita in risposta all'aggiustamento glacio-idro-isostatico. Indicatori archeologici, misurati in aree tettonicamente stabili e ben correlati con il livello marino (le peschiere erano realizzate in corrispondenza dell'intervallo di marea), si trovano attualmente nel Tirreno alla quota di circa -1,35 m. Pertanto, il livello relativo del mare nell'arco di 2000 anni è salito di circa 1,3-1,4 metri; di questo sollevamento, solo 12 cm sono dovuti allo scioglimento dei ghiacciai, mentre la maggior parte dei movimenti rilevati in questo settore sono di tipo isostatico, ovvero legati a oscillazioni verticali della crosta terrestre. È evidente una subsidenza differenziale, ovvero il lento abbassamento della superficie della costa di alcuni millimetri all'anno, dovuto a fenomeni tettonici e alla compattazione dei sedimenti non consolidati.

L'analisi dei dati ottenuti dai rilievi terrestri e subacquei, unita alle informazioni fornite da un modello digitale del terreno (DTM), permette di delineare con precisione i confini dei moli sommersi di un antico porto. In base all'accuratezza dei dati disponibili, ho tracciato i limiti certi con linee rosse continue, mentre a tratteggio i limiti ipotetici. Questi si intersecano e delimitano una figura all'incirca rettangolare in corrispondenza di un ampio specchio d'acqua marina con estensione di circa 5,0 ettari.

Questa figura richiama la costruzione greca dei moli a segmenti rettilinei, con un sistema di sottofondazione di scogliere costruito con massi informi di conglomerato calcareo locale, disposti senza legante cementizio e senza ordine geometrico. Questo sistema, semplice da realizzare,

richiedeva l'uso di materiale locale ed era molto robusto e resistente alle mareggiate. Il disegno del porto segue quello che i Greci chiamavano "porto chiuso" (*limen cleistos*), dove le scogliere delimitavano e proteggevano il bacino portuale. L'estensione dei moli è maggiore verso la zona sud-orientale, per contrastare l'azione erosiva del moto ondoso e delle correnti. Purtroppo, nel corso dei secoli, i massi si sono disgregati e disconnessi, perdendo una forma geometrica definita. Una stima molto approssimativa del materiale cavato dal monte per la creazione dei frangiflutti è di circa 20.000 metri cubi.

Si esclude che le barriere sottomarine possano essere state costruite dai Romani, poiché questi edificavano strutture monolitiche subacquee (*opus pilarum*) utilizzando cemento idraulico di tipo pozzolanico e barriere di geometria arbitraria, anche curvilinea. In questo modo, moli e banchine potevano essere realizzati su fondazioni cementizie molto resistenti, rivestite esternamente in pietra di vario tipo e lastricate superficialmente in pietra o mattoni.

Non si è cartografato nello stralcio aerofotogrammetrico i modesti orli morfologici delle cave di conglomerato calcareo locale presenti in proprietà private, dove i blocchi rocciosi estratti potevano essere sommariamente lavorati.

Foto satellitare con indicazioni degli elementi geologici principali e delle strutture antropiche subaeree e subacquee. Fonte: <http://www.google.it/maps>, modificata.

Nel mio libro del 2019, "Pirae. La città sommersa di Scauri", avanzavo l'ipotesi dell'esistenza di un antico insediamento sorto per scopi commerciali, delimitato dalle scogliere e successivamente spostatosi nell'entroterra in epoca protostorica, di cui sono visibili i resti delle mura poligonali in proprietà private. Presumevo che l'abitato fosse stato costruito con criteri simili a quelli di antichissimi insediamenti neolitici a pianta quadrangolare dell'Anatolia, dell'area dei Monti Zagros e della Palestina, abitati da genti pelasgiche che poi sarebbero divenute note come "greche". Sulla base di recenti studi e approfondite analisi, possiamo ora proporre nuove ipotesi sulla provenienza di questi popoli.

IL MEGALITE E L'IPOGEO.

Nell'estate del 2018, sul piccolo pianoro di base presente ai piedi della Torre di Scauri, individuai

una formazione geologica costituita da un unico blocco massiccio di roccia conglomeratica calcarea, allungato verso l'alto e leggermente assottigliato verso la parte superiore. Il monolite, alto circa 5-6 metri, presenta spigoli delle larghe facce laterali squadrati e una base di 6-7 metri, appare rotto, troncato e ribaltato nella parte superiore, con gradini non regolari, forse creati appositamente a scopo di culto dopo la rottura e lo scivolamento/ribaltamento sull'entroterra della sua parte terminale. Il taglio delle facce è relativamente più fresco rispetto ad altri ammassi rocciosi in loco, che inglobano i ciottoli calcarei interi², e ha rilasciato dei piani scabrosi in cui i ciottoli sono visibilmente tagliati di netto. È probabile che il pilastro sia stato lavorato da un banco di roccia in loco, forse in più fasi ed epoche, con diverse tecniche e utensili. Durante il Neolitico e l'Età del Bronzo, la lavorazione dei menhir

² I lenti processi di erosione fisica e chimica fanno emergere, sulle superfici rocciose alterate di colore scuro, i clasti rocciosi arrotondati.

e delle grandi rocce era una pratica diffusa, ma le tecniche esatte utilizzate rimangono in parte speculative a causa della limitata documentazione diretta. Gli archeologi hanno identificato alcuni metodi basati su reperti e sperimentazioni archeologiche, nonché confronti con pratiche di popolazioni storiche e contemporanee. Analizzando le tracce sulla roccia, possiamo ipotizzare diverse fasi di lavorazione: i tagli grossolani nella parte superiore potrebbero essere il risultato di una lavorazione grezza con strumenti in pietra dura, come giadeite o selce. L'utilizzo di picconi o mazze con manico di legno avrebbe facilitato la frantumazione e la scheggiatura della roccia, generando iniziali forme al monolite. La parte inferiore presenta tagli più precisi e definiti, con piccole sbavature e irregolarità, suggerendo l'impiego di una grande sega circolare o

di un altro utensile in metallo duro, come rame o bronzo. Il segno di taglio conico e la traccia arcuata su un taglio della roccia vicino alla sua base sono indizi di un movimento circolare o rotatorio della lama. È probabile che l'ammasso calcareo sia stato preliminarmente "ammorbidito" per il successivo taglio, mediante il calore prodotto dal fuoco di cataste di legna bruciate alla base del monolite³. La temperatura elevata ha generato uno strato piattato di solida matrice calcarea su una sua faccia, mascherando il taglio originario subito dai clasti della roccia.

Le ipotesi descritte richiedono un'analisi più dettagliata, che includa una valutazione fisica in situ della roccia, l'uso di strumenti di misurazione precisa, e un esame microscopico dei tagli per identificare i segni lasciati dagli strumenti utilizzati.

³ È stato dimostrato che strumenti di pietra e lame di selce predinastiche (4 millennio a.C.) e nel Paleolitico superiore (40 000 - 10 000 anni fa) in diverse parti del mondo, sono stati trattati termicamente.

Sotto il pianoro dove è posizionato il menhir/obelisco, verticalmente al di sotto, si trova un **ipogeo** scavato nella roccia calcarea. Dalla costa, la grotta appare nascosta tra le rocce e presenta due aperture che permettono l'accesso a una camera quasi circolare, parzialmente sommersa. Oggi è conosciuta come "Grotta Azzurra".

INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE DA UN PUNTO DI VISTA STORICO DEI DATI GEOARCHEOLOGICI. IL MITO DI ISIDE E OSIRIDE.

Le rocce sono testimoni silenziosi della storia della Terra. Attraverso lo studio dei processi geologici che le hanno formate e delle modifiche subite nel corso del tempo, possiamo anche ricostruire l'evoluzione del paesaggio e comprendere come l'uomo può aver interagito con l'ambiente. Inoltre, da sempre associate a concetti di forza e perennità, le rocce hanno spesso rivestito un ruolo centrale nelle culture antiche, conferendo ai monumenti un'aura di sacralità e mistero.

Pertanto, per sistematizzare e razionalizzare le tracce lasciate dalle antiche civiltà in questa regione, bisogna combinare la geologia con la storia antica del Mediterraneo.

Storicamente si attribuisce ai Pelasgi, un popolo mitico del Bronzo, presumibilmente indigeno del mondo orientale antico, una vocazione migratoria e, in particolare, marinara. Essi formano il substrato etnico delle regioni abitate in età storica dai greci. Si tratta dunque di genti autoctone, che però non costituiscono necessariamente un *ethnos* unitario, diffuso senza soluzione di continuità su tutto il territorio ellenico. Essi sono visti piuttosto come gruppi sparsi "a macchia di leopardo". Un *ethnos* barbaro, parlante una lingua preindoeuropea incomprensibile per i Greci.

Per Erodoto adoravano tutti gli dei senza dare un nome a nessuno. I Pelasgi, sebbene *barbaroi*, costituirebbero i lontani antenati dei Greci e che gli Ateniesi erano Pelasgi, che trasferitisi tra gli Elleni cambiarono la loro lingua. Secondo Erodoto, gli egiziani erano "più religiosi di qualsiasi altro popolo".

Nell'Odissea (Libro XIX, v. 172-178) i **Pelasgi** (Πελασγοί) sono menzionati quando Ulisse narra a Penelope: "Varie lingue mescolate insieme. Vi risiedono Achei, magnanimi, Cidoni, Dori in tre divisi e divini Pelasgi".

Per Ellanico e altri giunsero a osservare che tutti gli Etruschi (o Tirreni) fossero di origine pelasgica (Τυρρηνοί era il nome dei Pelasgi giunti in Italia). Secondo Virgilio essi furono i primi abitanti della nostra penisola.

Per Tucidide costruivano le loro città che si trovavano in vicinanza del mare con le mura di irregolari blocchi poligonali fondate sulla spiaggia stessa. La tradizione ateniese (Sofocle) identificava i Pelasgi con i Tirreni.

L'**analisi planimetrica del porto**, composto da blocchi carbonatici giustapposti senza ordine, rivela interessanti implicazioni simboliche e funzionali, offrendo spunti per una riflessione più profonda sulle origini dei costruttori. La forma stilizzata di un recinto rettangolare con un'apertura potrebbe rappresentare l'**ideogramma** egizio della casa, ovvero la parola '**pr**' (simbolo designato come codice O1 nella classificazione di Jshesh, pronunciato convenzionalmente '**per**'), che indica il concetto di 'casa'. Tuttavia, la maggior parte dei geroglifici, quando associato ad altri segni grafici, potrebbe rappresentare un **fonogramma** (che descrive il suono e non il significato diretto) e quindi essere letto in modi diversi, acquisendo anche significati astratti. Un esempio è la parola **pr**³, pronunciata approssimativamente come "per-aa", che significa letteralmente "**grande casa**" ed è alla base del titolo "faraone". In questo caso, alla parola pr si è aggiunto il geroglifico della colonna (simbolo designato come codice O29 nella classificazione di Jshesh), traslitterato come ³ (pronunciato "aA"), che significa "grande" o "maestoso". È possibile che, attraverso l'adattamento fonetico da parte degli antichi Romani, il termine "per-aa" si sia evoluto in "Pirae".

I primi geroglifici monumentali incisi su massicci rocciosi consistevano in una serie di segni figurativi, per lo più raffiguranti animali, come l'iscrizione di el-Khawy, scoperta nel 2017 vicino a Luxor e risalente agli albori della civiltà egizia, alla fine del IV millennio a.C. Secondo alcuni studiosi, la maggior parte delle iscrizioni rupestri in Egitto si trova lungo le congiunzioni o gli incroci di strade principali, luoghi dove era possibile fare una sosta durante il cammino.

Per un'analisi approfondita che integri queste conoscenze agli altri elementi da me rilevati sul territorio, è cruciale impiegare un linguaggio che, pur mantenendo un rigore scientifico, sia in grado di cogliere le sfumature e le complessità dei fenomeni, attingendo al ricco patrimonio concettuale dell'antropologia, della psicologia, della mitologia e della storia delle religioni. Questo lessico potrebbe risultare sconosciuto ad alcuni lettori, quindi è necessario premettere e semplificare alcuni concetti, come quello che per il mondo pre-ellenico della civiltà mediterranea le persone non vedevano una netta separazione tra sé e la natura. Influenzate da culture orientali come l'Egitto e la Mesopotamia, queste società antiche consideravano l'uomo parte integrante dell'ambiente circostante. Non c'era una separazione netta tra l'essere umano e il mondo naturale. La vita era vista come un elemento che pervadeva ogni cosa, creando un universo vivente e interconnesso. La natura era considerata non solo un insieme di fenomeni da osservare, ma un vero e proprio interlocutore. Gli uomini antichi vedevano la natura come un soggetto con cui dialogare e da cui trarre insegnamenti. Oggi, invece, prevale un approccio scientifico che distingue tra il soggetto conoscente (l'uomo) e l'oggetto conosciuto (la natura). Questa visione nasce dalla

necessità di studiare la natura in forma oggettiva e sistemica. Sebbene la fede continui a influenzare la nostra comprensione del mondo, la scienza cerca l'obiettività, limitando l'impatto delle soggettività individuali.

In assenza di un metodo scientifico rigoroso, le società antiche ricorrevano al **mito** per dare un senso al mondo, spesso ricorrendo a narrazioni e spiegazioni che, pur non essendo razionali secondo gli standard moderni, aiutavano a dare un senso alla realtà circostante. I miti fornivano spiegazioni per fenomeni naturali, strutture sociali e valori morali, svolgendo un'importante funzione nell'aiutare le persone a comprendere e ad affrontare le complessità della vita. Nei miti, gli dei, gli eroi e altre figure soprannaturali spesso simboleggiano e rappresentano le forze della natura, rendendole accessibili e comprensibili agli esseri umani. Tra le diverse categorie di miti, i **miti cosmogonici** narrano sia la **creazione del mondo** sia offrono **archetipi** (dal greco *archetypos*, "modello originale"), che sono modelli di comportamento e di pensiero ricorrenti nelle diverse culture. Gli archetipi, contenuti nell'inconscio collettivo (cioè una struttura psicologica innata e universale condivisa da tutta l'umanità) dell'individuo, derivano dall'esperienza della specie e rappresentano il modello originario di una persona o di una cosa.

Un archetipo universale è la **caverna**. Le caverne, adornate di pitture e graffiti, rappresentano i più antichi santuari dell'umanità. Già nel Paleolitico, venivano considerate porte verso l'aldilà, luoghi di contatto con il mistero e l'ignoto. Ben più che semplici abitazioni, queste cavità naturali erano spesso interpretate come simboli del grembo materno, richiamando i miti cosmogonici di numerose culture indigene. Luoghi di nascita di dei ed eroi, dimore di sibille ed eremiti, le caverne erano cariche di significati religiosi. Il mondo cretese-miceneo, ad esempio, ne venerava molte. In generale, le caverne sono considerate il cuore del mondo ctonio, il luogo in cui si incontrano le forze telluriche e si accede ai poteri occulti della terra.

La particolare conformazione della cavità in studio, con le sue curve sinuose e la sua profondità, suggerisce una possibile intenzionalità simbolica: riprodurre la forma accogliente e protettiva dell'**utero della Grande Madre**, cioè della più antica divinità totale associata alla fertilità, alla terra, alla nascita e alla morte, la dea che presiede ai cicli naturali e alle trasformazioni della vita.

Un altro tipo di archetipo presente in numerose culture preistoriche in Europa e altrove è il **monolite/menhir/pilastro culturale**. Esso può rappresentare concetti legati alla verticalità, alla connessione tra il cielo e la terra, e alla presenza umana nel paesaggio naturale. Come simbolo, il menhir incarna concetti di stabilità, permanenza e potenza, essendo associato spesso alla connessione tra il cielo e la terra. Può anche essere interpretato come un totem o un archetipo del simbolismo fallico, presente nel corso dei millenni nel simbolismo delle **Dee Madri**, divinità androgine venerate ben prima della nascita della civiltà egizia. Questo archetipo può rappresentare le forze opposte e complementari che danno forma all'ordine cosmico, simboleggiando il continuo rinnovarsi della natura e la ciclicità della vita. Il menhir diventa così

una rappresentazione della dinamica tra nascita, morte e rinascita, strettamente legata all'esperienza universale della maternità e della fertilità. Attraverso queste immagini, si esprime un concetto di rigenerazione eterna, che riflette il ciclo naturale del mondo e delle stagioni, intimamente connesso con i culti della Terra Madre e le antiche credenze riguardanti la vita e la morte.

Strategicamente collocato in cima a un promontorio, il pilastro domina il panorama circostante e si affaccia sul mare, in un'area costiera caratterizzata da intensi traffici marittimi fin dal 3000 a.C., quando due rotte principali collegavano l'Egitto alla Campania: una attraverso il Mediterraneo orientale e l'altra attraverso il Mediterraneo occidentale. Apparentemente disposto come in una vetrina per le navi che solcavano le acque, richiama gli obelischi egizi spesso eretti all'ingresso dei templi come monumenti sacri. La sua posizione, che domina l'orizzonte marino, lo rende un elemento architettonico di grande significato. Da un lato, un punto di riferimento per i naviganti, un simbolo di protezione divina. Dall'altro, un potente strumento apotropaico, capace di allontanare ogni pericolo e di garantire un viaggio sicuro.

La sua forma scolpita regolare e la superficie parzialmente lisciata creano un contrasto affascinante con le forme irregolari delle formazioni rocciose create dall'erosione naturale e si differenzia dalle forme dei menhir che hanno una forma di obelisco non sgrossato. Questa scelta progettuale potrebbe aver sottolineato l'intento umano dietro la sua creazione, considerata sacra dagli antichi Egizi al pari della parola. In questa visione del mondo, profondamente sentita e interiorizzata, il pilastro poteva rappresentare un'opera d'arte sacra incompiuta a cielo aperto, con l'intento di infondergli un'anima o uno spirito soprannaturale. L'incompletezza non è un difetto, ma una caratteristica deliberata che lo rende unico. Infatti, per gli antichi Egizi, la comprensione del divino era per natura imperfetta, in continua evoluzione e limitata dal linguaggio umano. L'incompletezza di alcune opere simboleggiava l'infinità e l'inaccessibilità del mistero sacro, riflesso della loro consapevolezza dei limiti umani nel cospetto della vastità divina e della continua ricerca di conoscenza spirituale.

L'idea che un'opera d'arte potesse essere "potenzialmente viva" si allineava con la concezione egizia del "ka", l'energia vitale che animava ogni essere vivente. Gli Egizi credevano che gli oggetti, specialmente quelli sacri, potessero contenere il ka, conferendo loro un significato speciale e una presenza quasi vivente. Questo elevava il potere e la sacralità dell'arte egizia, trasformandola in uno strumento di connessione con il divino e l'eterno.

È suggestivo come il profilo del pilastro situato su un ripiano accanto a una balza richiami la forma del geroglifico raffigurante il **trono**, designato con il codice Q1 nella classificazione di Jshsh. Il geroglifico polifonico del trono, composto da una base rettangolare, un sedile rialzato e uno schienale alto, può essere letto st, ws o ḥtm, a seconda della parola in cui si trova. Nella lettura fonetica, la presenza di complementi fonetici, e del determinativo adatto, permette al lettore di

sapere quale delle tre letture scegliere. In questo caso il geroglifico del trono “ws” combinato con il complemento fonetico del geroglifico dell'occhio, simbolo D4 e rappresentante il suono “jr”, costituisce, in una forma di rebus, la parola “wsjr”, cioè il **nome egizio del dio Osiride**, la divinità che muore e rinasce, dando origine all'intero sistema di credenze sulla vita oltremondana che ha permeato tutta la storia dell'Egitto.

Ma potrebbe anche evocare la dea Iside (in egiziano antico: , traslitterato anche come ʾst, aset o is). La scrittura geroglifica del nome di Iside incorpora il segno di un trono, che la dea porta anche sul capo come simbolo della sua identità (<https://en.wikipedia.org/wiki/Isis>). Il geroglifico del trono, associato al geroglifico “pr” della casa, che funge da determinativo (un segno che specifica il contenuto semantico della parola, ma non viene pronunciato), può essere letto come “st” e rafforza l'idea di una scrittura difettiva (una sequenza di segni che non include tutti gli elementi geroglifici completi) del nome della dea Iside, in linea con quanto proposto dall'egittologo tedesco Quack, secondo il quale la forma più antica del nome è probabilmente qualcosa come ʾusat (pronunciato "Ausat").

Questi culti, con il loro complesso simbolismo, non solo hanno attraversato secoli di storia egizia, ma hanno anche esercitato una forte influenza al di fuori dei confini dell'Egitto, trovando grande successo in altre culture. La scrittura geroglifica priva di vocali ha portato gli egittologi a vocalizzare questo nome in vari modi, come Asar, Ausar, Ausir, Wesir, Usir o Usire. Tali diverse

traslitterazioni riflettono i tentativi degli egittologi di rendere in alfabeto latino la pronuncia originale del nome egizio.

Le fonti egiziane offrono frammenti della storia di Osiride, ma evitano una narrazione lineare della sua morte e resurrezione. Solo in età romana imperiale il mito di Osiride è raccontato in modo consecutivo dall'autore greco Plutarco. La parte narrativa racconta che Osiride, insieme a Iside, sua sposa e sorella, regnò come faraone sull'Egitto, rappresentando l'ordine e la civiltà. Durante il suo regno terrestre, Osiride trasformò la vita degli Egiziani: li allontanò dalla vita selvaggia, insegnò loro a coltivare i campi, stabilì leggi e li educò a onorare gli dèi. Viaggiò per tutta la terra d'Egitto, civilizzandola senza l'uso delle armi.

Tuttavia, suo fratello Seth (noto come Tifone per i Greci), mosso dall'invidia, tramò contro di lui, raccogliendo 72 congiurati. Seth prese di nascosto le misure del corpo di Osiride e fece costruire una cassa di quelle dimensioni, riccamente decorata con ornamenti preziosi. Durante un banchetto, annunciò che la cassa sarebbe stata donata a chiunque vi si sdraiasse perfettamente dentro. Dopo vari tentativi da parte degli ospiti, Osiride si sdraiò nella cassa, che immediatamente fu chiusa ermeticamente con chiodi e piombo fuso. La cassa, contenente Osiride, fu poi gettata nel Nilo e abbandonata alla corrente che la portò fino al mare.

Iside, sconvolta dal dolore, si mise alla ricerca del corpo del marito amato. Una volta ritrovatolo, lo nascose tra le canne dove venne ritrovato e smembrato da Seth. Iside recuperò e unì i tredici pezzi del corpo smembrato di Osiride. Tuttavia, mancava il quattordicesimo pezzo, il fallo, che secondo il mito era stato inghiottito da un pesce nel Nilo. Per completare la ricomposizione del corpo di Osiride, Iside ne creò uno nuovo in argilla, spesso descritto come un fallo d'oro. Grazie alla sua magia e ai suoi poteri divini, Iside riuscì a riportare in vita Osiride in un luogo remoto e nascosto (forse una grotta). Con il membro eretto, si posò su di lui e concepì un figlio, il futuro dio Horo o Horus. Il bambino era inizialmente fragile e Iside dovette proteggerlo e prendersene cura con i suoi incantesimi, affinché una volta adulto potesse rivendicare il trono appartenuto al padre. Poi ordinò che in ogni luogo in cui fosse stato ritrovato un frammento di Osiride venisse eretto un santuario in suo onore. All'interno di ogni santuario, Iside dispose che fosse conservata una copia della parte del corpo di Osiride, anziché l'originale, per ingannare Seth e garantirgli una degna sepoltura.

Dalla resurrezione di Osiride, operata dalla devota Iside, nacque l'erede Horus. Destinato a vendicare il padre, il giovane dio affrontò e sconfisse lo spietato Seth, trascinandolo davanti al tribunale divino. Così, Horus salì al trono terrestre, assicurando la continuità del ciclo cosmico, mentre Osiride consolidò il suo dominio nell'aldilà.

L'umanità attribuita agli dèi egizi, in particolare a Osiride, Iside e Horus, rende il loro mito estremamente potente e coinvolgente. Le loro vicende, piene di sofferenza, amore e speranza, riflettono le esperienze umane più profonde e universali. La trasformazione di Osiride in mummia

e la sua successiva resurrezione assumevano un significato profondo per gli Egiziani: la mummificazione, pratica funeraria fondamentale, diventava un mezzo per imitare il dio e partecipare alla sua immortalità.

L'identificazione del faraone defunto con Osiride conferiva al sovrano un'aura di sacralità, collegandolo direttamente al mondo divino. La successione dinastica diventava così un riflesso del mito cosmico di Osiride e Horus. Dal Medio Regno in poi, il mito di Osiride si personalizzò ulteriormente: ogni individuo, attraverso i riti funerari, poteva aspirare a diventare un 'Osiride', partecipando alla vita eterna nel regno dei morti, cioè una resurrezione nell'oltretomba egiziana da cui non più tornare. La resurrezione nell'aldilà egizio non era un semplice ritorno alla vita, ma una trasformazione in essere divino. L'individuo, divenuto "Osiride", si univa al dio e partecipava alla sua vita eterna nel regno dei morti. In questo modo Osiride diventava il modello ideale a cui ogni Egizio aspirava. Seguendo il suo esempio, gli individui potevano sperare di superare la morte e di raggiungere l'unione con le divinità.

Considerando gli aspetti mitologici legati a Osiride, è plausibile che il sistema ipogeo o il trono rappresentasse un **cenotafio** simbolico a lui dedicato, con un culto strettamente connesso all'Osireion di Abido, dove si credeva fosse custodita la sua testa. Infatti, l'architettura del monumento sembra richiamare in modo suggestivo il suo mito: il luogo chiuso, avvolto dall'oscurità e dall'acqua, evoca l'immagine dell'aldilà, un regno misterioso e inaccessibile spesso associato alle profondità acquatiche. Inoltre, la collina che emerge dall'acqua potrebbe richiamare la creazione del mondo e la rinascita del dio stesso. Va sottolineato che questa interpretazione, pur fondata su evidenze tangibili e mitologiche, non esclude altre possibili letture del presunto monumento roccioso. La complessità dei simboli e delle ritualità egizie spesso consente molteplici livelli di interpretazione.

Secondo lo psichiatra e antropologo C. G. Jung, gli archetipi non sono solo immagini o simboli primordiali che emergono spontaneamente nella psiche umana, ma anche forze attive che influenzano profondamente il comportamento e le credenze individuali e collettive. Essi plasmano mitologie, religioni e modelli sociali in modi spesso inconsapevoli.

Il dinamismo lo si potrebbe riscontrare nel pilastro/trono che, nella sua forma archetipica fallica, può essere interpretato come un **axis mundi**, un simbolo che univa i tre regni cosmici (Cielo, Terra e Inferi) e che rappresentava un centro di sacralità. Secondo il filosofo e storico delle religioni Mircea Eliade, la struttura tripartita del cosmo rifletteva un modello di pensiero religioso emerso spontaneamente in diverse culture, dovuto a un substrato psicologico comune. Questa struttura, comune a molte tradizioni religiose antiche, suggerisce un certo grado di universalità nel modo in cui l'umanità ha concepito il divino e il cosmo. La visione tripartita è espressione di un bisogno innato di comprendere e connettersi con il mondo naturale.

Il simbolismo potrebbe trovare un parallelo evidente nel **mito di Osiride**, dove la sua resurrezione e la restaurazione della sua integrità fisica, incluso il fallo, simboleggiano il ciclo eterno di morte e rinascita, nonché la capacità della natura di rinnovarsi continuamente.

La grotta, luogo di rifugio e protezione, è un simbolo potente che richiama la figura materna. In particolare, evoca la **dea Iside** con i due ruoli primari di madre protettiva e di regina divina.

A questo punto viene meglio esplicitato il simbolo del trono, che può essere interpretato come un segno di autorità regale, maternità e sostegno al potere del faraone. Iside, infatti, era vista come la madre protettiva del faraone e la moglie devota di Osiride. Oltre a ciò, Iside era associata alla magia, alla maternità, alla protezione e alla regalità. Era considerata una figura centrale nel mito della resurrezione di Osiride e madre di Horus, quindi era venerata anche per il suo ruolo di protettrice del trono e del potere regale. Plutarco affermava che "Iside è il principio femminile della natura, quello cioè che accoglie nel suo seno i germi vitali dell'intero universo. Secondo il Turchi, Iside è la ordinatrice dell'universo, la protettrice della navigazione, la dea dai "mille nomi" che in sé concentra gli aspetti e le prerogative di tutte le divinità femminili del bacino mediterraneo.

È plausibile ipotizzare che le due aperture dell'ipogeo rappresentassero un passaggio iniziatico, un accesso al mondo sacro, similmente a quanto avveniva nei **culti misterici isiaci** e nelle pratiche esoteriche, dove la dea Iside era venerata come protettrice dei misteri e degli iniziati.

L'iniziazione isiaca, descritta in modo dettagliato da Apuleio (scrittore romano del II secolo d.C.) nel libro XI delle *Metamorfosi*, era un rito di iniziazione che imitava la morte e la resurrezione di Osiride. In questo rito, l'iniziando interpretava il dio e riceveva i rituali della morte e della sepoltura come usanza degli Egizi. Alla fine del processo, il candidato veniva intronizzato come Osiride risorto. Il rituale iniziava con un bagno di purificazione, seguito da periodi di digiuno e preghiere, sotto la costante supervisione di un sacerdote isiaco. Apuleio, vincolato dalla disciplina del segreto che circondava tutti i misteri, non poteva rivelare esplicitamente i dettagli. Tuttavia, dalle sue descrizioni velate, si comprende che alla fine dell'iniziazione, l'adepto veniva adornato con indumento cerimoniale e una corona. Veniva poi fatto sedere su un trono, in una posizione elevata e venerabile, come un nuovo Osiride-sole, esposto alla venerazione del popolo. Questo processo trasformativo sottolineava non solo la rinascita spirituale del candidato ma anche il suo simbolico elevamento a una condizione divina, riflettendo la potente simbologia della morte e resurrezione di Osiride all'interno dei misteri isiaci.

Ogni società gerarchizzata ha avvertito la necessità di elevare simbolicamente la figura del proprio sovrano, collocandolo su un trono, un seggio dotato di una sacralità che lo distingueva dal popolo. Questo gesto non rappresentava solo un'esaltazione del potere temporale, ma anche una manifestazione della sua natura divina o semidivina.

Il trono, in quanto simbolo di potere assoluto, è presente in numerose culture e religioni. Il trono di Minosse a Creta, quello di Zeus a Olimpia e quello di Salomone sono solo alcuni tra gli esempi più celebri. Anche nella cultura romana, l'imperatore e la dea Roma erano raffigurati su troni adornati con simboli di potere divino, come la corona e lo scettro.

La sacralità del trono è attestata anche nelle religioni monoteiste. Nella Bibbia, il trono di Dio è spesso menzionato, e il re Salomone, considerato il rappresentante di Dio sulla terra, si fece costruire un trono d'avorio e oro. Gesù promise ai suoi apostoli che si sarebbero seduti su dodici troni per giudicare le dodici tribù d'Israele, e l'Apocalisse descrive un grande trono bianco sul quale siede Dio.

Nel Medioevo, il trono di Salomone divenne un simbolo mariano, mentre il trono di Pietro rappresentò l'autorità papale. Anche vescovi e abati avevano diritto a un trono, e l'iconografia cristiana raffigurava spesso la preparazione del trono per il ritorno di Cristo. Al di fuori dell'Europa, troni sontuosi erano utilizzati da sovrani come lo scìa di Persia e i re Ashanti, sottolineando l'universalità di questo simbolo di potere e sacralità.

Il Monte d'Oro, con la sua forma sub-piramidale, evoca il primordiale **tumulo sacro "Benben"**, emerso dall'oceano cosmico Nun, dove il dio Atum generò sé stesso e la prima coppia divina. Simbolo di creazione, ascensione e rinnovamento perpetuo, la Montagna Sacra rappresentava un punto di connessione tra cielo e terra, un luogo sacro per riti propiziatori e ascensioni spirituali. Al cuore di questa ciclicità cosmica pulsava il Sole, elemento vitale che scandiva il tempo. Il Sole, rappresentato come un dio condotto su un carro o una barca solare, incarnava la forza vivificante che animava ogni essere vivente.

NUOVE IPOTESI ETIMOLOGICHE.

Prima del 2.000 a.C. molte zone dell'Italia erano abitate ma la scrittura era praticamente inesistente, quindi le vicende dei suoi popoli non furono riportate in testi di altre civiltà. Non possiamo sapere quali nomi questi popoli si davano. Per dare loro un nome, si utilizzano i luoghi dei ritrovamenti archeologici o il tipo delle loro abitazioni, parlando così di Italia preistorica. Nel 1000 a.C., si parla di Italia protostorica, quando la storia del popolo è stata perlomeno narrata da altri popoli che intrattenevano rapporti con essi.

In questo periodo, le leggende narrano della popolazione non greca degli Ausoni (detta anche Opici e Oschi), formata dall'amalgama delle popolazioni indoeuropee con i gruppi indigeni che abitavano l'Italia centro-meridionale. Essi occupavano un territorio che si estendeva dal Lazio meridionale alla Calabria e si denominavano "Auseli", cioè "popoli dell'Aurora e del Sole" (simboli della nascita e della rinascita).

L'etimologia del termine "Ausone", storicamente utilizzato per indicare l'Italia meridionale, è da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi. Le ipotesi più comuni, tramandate da autori antichi come Virgilio e Strabone, riconducono il nome a figure leggendarie: Ausone, figlio di Ulisse o di Eolo, oppure Ausonio, figlio di Latino. Altre ipotesi suggeriscono che il termine "Ausones", forma greca da cui deriva il latino "Aurunci", fosse applicato dai Greci a diverse tribù italiche, finendo per designare in particolare la tribù che lo storico Tito Livio chiamò "Aurunci". Dopo la conquista romana (IV sec. a.C.) il nome "Ausone" fu successivamente esteso a tutti gli abitanti d'Italia, mentre "Ausonia" divenne un termine poetico in greco e latino per indicare l'intera penisola.

Si osserva che la radice "Aus-" presenta una certa assonanza con il nome del dio egizio Osiride, "Ausar" nella sua forma più antica, e con "Auset", una delle forme del nome della dea Iside. Entrambe queste divinità sembrano condividere una radice linguistica comune, suggerendo un legame profondo tra i due nomi. Nella mitologia egizia, Osiride e Iside sono figure centrali che, insieme, incarnano le forze complementari che governano l'ordine cosmico e la ciclicità di vita, morte e rinascita. Questo concetto di dualità e ciclicità richiama in qualche modo le antiche dee madri androgine, simboli di fertilità e rigenerazione, che riflettevano l'equilibrio tra gli opposti e il perpetuo rinnovarsi della natura.

Questa complementarità si riflette nella loro funzione di bilanciare gli opposti: Osiride simboleggia la morte e la rigenerazione, mentre Iside incarna la vita, la fertilità e la protezione.

Alla luce delle considerazioni emerse da questo studio, è plausibile ipotizzare che il nome "Ausone" possa derivare da una contaminazione con le figure di questi dei. In questo contesto, si può ipotizzare che l'oppidum di Pirae, scritto con le proprietà magiche attribuite alla scrittura geroglifica, fosse dedicato a loro in segno di devozione e protezione, suggerendo una primordiale influenza religiosa e culturale egizia su questo territorio.

Considerando il ruolo fondamentale che la sessualità occupava nell'immaginario culturale preistorico e protostorico, si potrebbe ipotizzare che l'etimologia del toponimo "Minturnae" — antico villaggio preromano situato nell'attuale comune di Minturno, poi divenuto città romana, possa derivare dalla fusione di "Min", il dio itifallico della fertilità nella mitologia egizia, e "Turno", il leggendario re dei Rutuli nella tradizione mitica e storica italiana. Turno, noto per essere l'acerrimo rivale del semidio Enea nell'Eneide, rappresenta una figura centrale nell'epica fondativa di Roma.

Le ipotesi presentate sono interessanti e, sebbene appaiano verosimili, necessitano di ulteriori indagini multidisciplinari. È fondamentale un'analisi approfondita dei dati archeologici, linguistici e storici per delineare con maggiore chiarezza i collegamenti tra la civiltà ausonica, la civiltà nilotica e l'origine del toponimo.

CONCLUSIONI.

L'esame dei segni geroglifici incisi e distribuiti sul territorio, come tasselli di un puzzle accuratamente assemblati, ha permesso di interpretare come la percezione del paesaggio fosse influenzata dalla cultura e dall'immaginario collettivo dell'antico popolo ausonio. È molto probabile che il contesto descritto, ricco di significati immateriali, testimoni come le comunità preistoriche e protostoriche costruissero la propria identità e il loro rapporto con il mondo attraverso la sacralità del territorio, identificando divinità e figure mitologiche nelle forme morfologiche del paesaggio. Un esempio significativo è il parallelo con il mito di Iside e Osiride, che dimostra come le credenze religiose fossero intrecciate con la percezione del territorio e la sua configurazione naturale.

Sarebbe pertanto auspicabile una campagna di indagini multidisciplinari, comprendente analisi geoarcheologiche e accertamenti archeologici subacquei, finalizzata a corroborare le ipotesi formulate e a fornire dati più precisi sulle tecniche costruttive e sul contesto storico.

Tali studi contribuirebbero a valorizzare ulteriormente questo luogo eccezionale dove geologia, archeologia e mitologia si fondono, offrendo un paesaggio che è un luogo di memoria, raccontando storie di vita vissuta e di profondi significati culturali e culturali. Questo patrimonio inestimabile non è solo un retaggio del passato, ma una parte viva e integrante dell'identità presente e futura della comunità locale che merita di essere valorizzato e custodito.

In un'epoca di crisi ambientale e di crescente disconnessione dalla natura, riscoprire le profonde connessioni simboliche che legavano le società antiche al loro ambiente può rivelarsi un'impresa di grande valore per la nostra società. Approfondire queste connessioni non solo ci permette di comprendere meglio il nostro passato, ma anche di trovare ispirazione per concepire la vita in maniera diversa.

Bibliografia essenziale.

- ANGELUCCI, D. E., NABAIS, M., ZILHÃO, J. (2012) "Processi di formazione, uso del fuoco e modelli di occupazione umana nel Paleolitico medio (MIS 5a-5b) della Gruta da Oliveira (sistema carsico dell'Almonda, Torres Novas, Portogallo)". Plos One. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292075>.
- AKERMAN K. (1979) "Calore e tecnologia litica nel Kimberley, WA. Archeologia e antropologia fisica in Oceania". JSTOR
- ASSOCIAZIONE ARMONIE. (2000). Atti. Il mito e il culto della Grande Dea. Transiti, metamorfosi, permanenze. Convegno 24-25 novembre 2000. Oratorio e Museo di Santa Maria della Vita. Bologna.
- BARD, K. A., SHUBERT, S. B. (1999) "Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt". Routledge. New York, NY.
- BARTA M. (2010) "Nuotatori nella sabbia. Sulle origini neolitiche della mitologia e del simbolismo dell'antico Egitto. Editore: Dryada.
- BENELLI, E. (2023) "I popoli italici: l'Italia prima di Roma." Storica National Geographic.
- CARDILLO, S. (2020) "La pentapoli aurunca: un'invenzione storico-poetico-letteraria". Studi Cassinati. 3-4.
- CARDILLO, S. (2021) "L'oppidum Pirae a Scauri. Una rassegna documentaria." Studi Cassinati. 1-2.
- CARROZZA G. (2013), "Gli Aurunci", Popoli dell'Italia antica. Civiltà aurunca.
- CASTEL E. (2021) "Osiride, il dio egizio dell'aldilà". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/osiride-il-dio-egizio-dellaldila_15140
- CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.
- CIAMPINI E. M. (2014) "«Divinità che si manifesta al principio» o «Divinità unica che diventa coppia divina». Una nota su un epiteto di Neith a Esna". Antichità egizie e Italia. Prospettive di ricerca e indagini sul campo. Antichistica 6. Studi orientali 2. Venezia. Edizioni Ca'Foscari.

- CONNOLLY B. (2017) - "Gli archeologi di Yale scoprono i primi geroglifici egizi monumentali". YaleNews. <https://news.yale.edu/2017/06/20/yale-archaeologists-discover-earliest-monumental-egyptian-hieroglyphs>.
- Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000.
- DE CARO S. (2012) - "La terra nera degli antichi campani." Guida archeologica della provincia di Caserta. Prismi editrice politecnica Napoli Srl.
- D'URSO M.T.. (1995) "Oppidum Pirae tra Formiae e Minturnae". Atti del Convegno di studi sull'antico territorio di Formia, III. Caramanica Editore. pp. 35-47.
- ELIADE MIRCEA (1948) "Trattato di storia delle religioni". Payot, Parigi, Traduzione di Virginia Vacca. Copyright 1976 Editore Boringhieri, Torino.
- ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, sv "Aurunci", <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/43464/Aurunci>.
- FAENZA, B. (2021) "Iside: la "grande madre" dell'antico Egitto". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/iside-grande-madre-dellantico-egitto_15329
- FAENZA, B. (2021) "Atum, il dio egizio che sorse dal Nun". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/atum-il-dio-egizio-che-sorse-da-nun_15227
- FAENZA, B. (2022) "Nut e Geb: cielo e terra amanti nell'antico Egitto". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/nut-e-geb-cielo-e-terra-amanti-nellantico-egitto_2_15269
- FAENZA, B. (2022) "Neith, la dea guerriera". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/neith-dea-guerriera_15461
- FAENZA, B. (2024) "La magia dell'arte e dei geroglifici". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/magia-dellarte-e-dei-geroglifici_16689
- FEDELE, M. P. (2019) "Pirae. La città sommersa di Scauri". Armando Caramanica Editore. Roma.
- FEDELE, M. P. (14-15-16 giugno 2024) "Il paesaggio culturale della baia di Scauri (LT)". *I paesaggi e beni geologici, patrimonio culturale e patrimonio immateriale*. Geologia dell'Ambiente. Periodico trimestrale della SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale – APS. Supplemento al n. 2/2024 ISSN 1591-5352.

- FELICI E. (2001) “Costruire nell’acqua: i porti antichi”. Lezioni Fabio Faccenna. Conferenza di archeologia subacquea. Edipuglia.
- FELICI E. (2006) “Ricerche sulle tecniche costruttive dei porti Romani. Note preliminari sul porto di Astura (Latina).” Atti del V Congresso di Topografia Antica. Rivista di Topografia Antica. XVI.
- FERRARI K. (2012) “Reciproche influenze tra geomorfologia e popolamento antico presso le pianure di foce dei fiumi tirrenici. il caso del fiume Garigliano”. Tesi di dottorato di ricerca in archeologia. Università di Bologna.
- GEOPORTALE NAZIONALE PER L'ARCHEOLOGIA. <https://gna.cultura.gov.it/>
- GIMBUTAS, M. (1982) “Le dee e gli dei della vecchia Europa: 6500-3500 aC” University of California Press, 1982.
- GIMBUTAS, M. (2008) “Il linguaggio della Dea”. Venexia Edizioni.
- GUIDOBALDI M.P. (1988) “La colonia civium romanorum di Minturnae.” Edizioni Quasar. Dialoghi di archeologia. Numero 2.
- HARRELL, J. A., STOREMYR, P. (2009) “Ancient Egyptian quarries – an illustrated overview.” Geological Survey of Norway Special Publication.
- HELDAL T., STOREMYR P. (2015) “Fuoco sulle rocce: il calore come agente nell'estrazione della pietra dura dell'antico Egitto. Geologia ingegneristica per la società e il territorio - Volume 5. ISBN: 978-3-319-09047-4.
- HICKS D., MCATACKNEY L., FAIRCLOUGH G. (2007) “Envisioning Landscape: Situations and Standpoints in Archaeology and Heritage. Routledge.” https://www.academia.edu/122122838/Envisioning_Landscape_Situations_and_Standpoints_in_Archaeology_and_Heritage?sm=a
- IANNARILLI F. (2023) “Osiride”. Kemet- l’antico Egitto in podcast. https://open.spotify.com/episode/1M5BzUzpIPOHp2rl3bQRTJ?si=55ydtTG4Q3eqzFqKiD0cCA&nd=1&dlsi=24336eb1d7ba4b14&fbclid=IwY2xjawEi_xpleHRuA2FlbQIxMAABHVrPIf6kNIFbbJxjBCfKIVxtwl6c-tvPdK5Ww5kR0g_57kE406rCbX82Zw_aem_3XlfbITerTqGp4QSQ6cxWQ

- LEONI, G., DAI PRA, G. (1997) "Variazioni del livello del mare nel tardo olocene (ultimi 2500 anni) lungo la costa del Lazio in base ad indicatori geo-archeologici. Interazioni fra neotettonica, eustatismo e clima". ENEA – Dipartimento Ambiente Centro Ricerche Casaccia. Roma.
- L'UNIVERSALE. LA GRANDE ENCICLOPEDIA TEMATICA. (2003-2004) "Enciclopedia dei simboli". Edizione speciale per il Giornale. Garzanti libri Spa, Milano. Mondadori Printing Spa. Stabilimento NSM – Cles (TN).
- ORRIOLS-LLONCH M. (2024). "Il sesso in Egitto". Storica National Geographic. https://www.storicang.it/a/podcast-il-sesso-in-egitto_16839
- PERNIGOTTI S. (1992) "L'Egitto Antico", Editrice La Mandragora.
- PLINIUS. Naturalis Historia, III, 28.
- PLUTARCO (1985). "De Iside et Osiride". Adelphi Edizioni S.p.a. Milano.
- QUACK J. F. (2018). "Che cos'è un Sacerdote di Ēse, di Wusa, e di Iside nel Mondo egiziano e nubiano?". <https://brill.com/display/book/edcoll/9789004381346/BP000015.xml>
- RAUS L. (1974). "Minturno e la sua gente". Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Minturno. Officine grafiche Caramanica.
- RIBEZZO F. (1923). "Torre, porta e cinta poligonale inedite di Pirae ausonica". in Rivista Indo-Greco-Italica di Filologia Lingua Antichità, VII, Fasc. I-II, pp. 113-121.
- ROSI G. (1989). "Il Territorio di Scauri in Minturnae". Roma: Nuova Editrice Romana, pp. 97-119.
- ROSMORDUC, Serge. (2014). Documentazione JSesh. [online] Disponibile su: <http://jseshdoc.qenherkhopeshef.org> [Accesso 12 giugno 2014].
- SISANI SIMONE (2024). "I nomi e le cose: oppidvm, oppidvm latinvm, oppidvm civvm romanorvm nel lessico istituzionale della Natvralis Historia pliniana.". 1a edizione, giugno 2024. © copyright 2024 by Carocci editore S.p.A., Roma.
- TOMMASINO G. (1942). "Aurunci patres". Gubbio: Eugubina.
- VIRGILIO P. M. "Eneide" (N. Zingarelli, Trad.). Rizzoli. Milano.

- THOMPSON J. C. + 27 Autori (2021) "Primi impatti umani e riorganizzazione dell'ecosistema nell'Africa centro-meridionale", *Science Advances*, Vol 7 numero 19, DOI: 10.1126/sciadv.abf9776.
- TITUS LIVIUS (LIVIO), "La storia di Roma, libro 8". Benjamin Oliver Foster, Ph.D., ed.
- TRECCANI (2024, 4 agosto). Iside di Nicola Turci. *Enciclopedia italiana. I Appendice (1938)*. [SNIPPET]. [https://www.treccani.it/enciclopedia/iside_res-68423a17-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/iside_res-68423a17-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/)
- TRENTO PROCACCIANTI EDITORE (1973). "Psicologia generale". *Enciclopedia della psicologia*. Stamperia Valdonega, Verona.
- WAQAS U., RASHID H. M. H., RASOOL A. M. E AL-ATROUSH M. E. (2022) "Caratteristiche di danno del carbonato deteriorato termicamente". *Revisione. Appl. Sci.* 12, 2752. <https://doi.org/10.3390/>
- WEINER S., BRUMFELD V., MARDER O, BARZILAI O. (2015) "Heating of flint debitage from Upper Palaeolithic contexts at Manot Cave, Israel: changes in atomic organization due to heating using infrared spectroscopy", *Journal of Archaeological Science*, Volume 54, Pages 45-53, ISSN 0305-4403, <https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.11.023>
- WILDUNG D. (2009) "Egitto. Dall'epoca preistorica agli antichi romani". Taschen.
- WIKIPEDIA. (2024, 7 giugno). Osiride. <https://en.wikipedia.org/wiki/Osiride>
- WIKIPEDIA. (2024, 10 settembre). Geroglifici egizi. https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_hieroglyphs
- WIKIPEDIA. (2024, 10 settembre). Iside. <https://en.wikipedia.org/wiki/Isis>